

JADID MA`RIFATPARVARLARINING OILA TARBIYASIGA OID PEDAGOGIK QARASHLARI

Tuychiyeva I.I¹, M. N. A'zamova²

¹FarDU Pedagogika kafedrası mudiri P.f.b.f. d. (PhD), professor,

²FarDU Pedagogika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553675>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jadid ma`rifatparvarlarining oila tarbiyasiga oid fikrlar bayon etiladi. Fitratning “Oila va oila boshqaruvi tartiblari”, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” hamda Mahmudxo`ja Behbudiyning oila tarbiyasiga oid ko`plab asarlaridagi fikrlarning farzand tarbiyalashga oid o`ziga xos pedagogik jihatlari yoritib berilgan.*

Kalit so`zlar: *oila, jamiyat, shaxs, jadidchilik, ota-ona, axloqiy tarbiya, salomatlik tarbiyasi, millat, nasl, irsiyat.*

Har bir millatning dunyoda davomiylik orzusi mavjud. Ushbu davomiylik pokiza nasl qoldirish hamda ushbu naslni milliy ruhda, ajdodlar azmiga monand, yurt sharafiga munosib tarzda tarbiyalash bilan ta`minlanadi. Asrlar davomida o`zbek xalqiga xos bo`lgan oliy qadriyatlardan biri oila sanalishining ham ayni sababi kelajak avlodning tomirida oqayotgan qonning pokligini, salomatligini, ilmu tarbiyaga moyilligini, o`zida ijobiy fazilatlarni jamlashi hamda millat davomiyligini mustahkam saqlab turish lozimligini nazarda tutadi.

Turli asrlarda avlodlar tarbiyasiga oid qarashlar, yondoshuvlar va tendensiyalar o`zgarib turgan bo`lsada barcha fikrlar asosida farzand tarbiyasining eng chuqur ildizi oila tarbiyasi hamda irsiyatga borib taqalaveradi. Jadid mutafakkir olimlarining asarlaridagi fikrlarda oila tarbiyasi mazmuniga oid ko`plab ta`rif hamda pedagogik qarashlar keltirilgan. XIX asrda ma`rifatparvarlik g`oyalari bilan nom olgan va XX asr boshida rivojlangan jadidchilik harakatining taraqqiyparvarlik nomoyondalari bo`lgan – Behbudiy, Fitrat, Cho`lpon, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Shakuriy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va bulardan tashqari yuzlab yurt erkiga chog`langan, ijodi va faoliyatida kelajak avlodlar ta`limi va tarbiyasiga mas`uliyat bilan yondoshish zarurligini baralla chorlov kabi uqtirgan ushbu allomalarning asarlari tadqiq qilinganda bola tarbiyasining muhim omili sifatida oila muhiti ekanligi ko`rinadi.

Jadidlar Turkistondagi xalqlarni birlashtirish va butun o`lkaning milliy mustaqilligi uchun kurash g`oyasini ilgari surdilar. Bunday g`oyalar avvalambor yosh avlodni milliy, ma`naviy hamda g`oyaviy jiplashtirish, ularni o`lka taqdiriga dahldorlik tuyg`usi bilan yashashga jalb etish, xalq uyg`otish ishini avvalo oilalarda ota onalarni farzand tarbiyasiga mas`uliyatli bo`lishga da`vat etishdan boshlash kabilarda aks etdi.

Xususan, Fitratning “Oila yoxud oila boshqarish tartiblari” asarida oila institutning jamiyatdagi roli, bola tarbiyasidagi ahamiyati, oila qurishning diniy asoslari, tarixiy tajriba asosida to`plangan ko`plab onalik va otalikka doir fikrlar mavjud. Asarda keltirilishicha: “Inson muhabbatdan tug`ilgan, oiladagi ilk onalik m ehri va otalik muhabbati bilan yo`rgaklangan. Go`dakning insoniy sifatlari kamol topishida ham mana shu mehr-muhabbat tarbiya maskani hisoblanadi. Binobarin, nikohdan birinchi maqsad ham naslning davomiyligidir”. Olim farzandning mehrli va g`amxo`r bo`lishi uning yoshlikdan olgan shafqatli xotiralari bilan bog`liq ekanini ta`kidlaydi. Kimki oilada mehr va oqibatni tuymay ulg`aysa unda atrofdagilarga va butun

bir jamiyatga nisbatan mas’uliyatsizlik, loqaydlik, befarqlik va mehirsizlik kabi illatlar ildiz otishi mumkinligi ta’kidlanadi.

Olimning yozishicha, “Dunyoda izzat va saodat tolibi bo’lmagan birorta qavm yo’q. Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog’liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizom va tartibga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo’ladi”. Ushbu fikrlar qanchalik to’g’ri ekaniga bugungi kunda maktablarda o’quvchilarning fe’l atvorida, azmu-qarorlarida, intilishlarida, ilmga bo’lgan ishtiyoqlarida ota-onalari hamda oila a’zolariga xos xususiyatlarni namoyon etishlarini kuzatish orqali amin bo’lish mumkin.

Agar jamiyatda barcha oilalarda birdek jonkuyarlik, insonparvarlik, ilmsevarlik va vatanparvarlik tushunchalari talqin etilganda edi, millatning ertangi taqdiridan mutlaqo tashvishga tushishning hojati qolmasdi. Umumiy qilingan harakatning samarasi ham ulkan bo’lishi asarda quyidagi jumlar orqali ifodalanadi. “Qaysi millatning umumiy sa’y harakati va amali ko’p bo’lsa, kuch -qudrati va izzati ham shuncha salmoqli va buyuk bo’ladi”. Olim o’zining “Rahbari najot” asarini ham to’liq ta’lim tarbiya masalalariga bag’ishlaydi. Asar mazmunida oilada tarbiya usullarining to’g’ri tanlanishi bilan bog’liq fikrlar joy olgan.

Buyuk va mustahkam jamiyat qurishda kelajak avlodning sihat salomatligi ham muhim ahamiyat kasb etishi Mahmudxo’ja Behbudiyning “Hifzi sihhati oila” nomli maqolasida keng yoritilgan. Maqolada yozilishicha, “Biz munda atibboi jadidaning kitoblaridan bir necha so’z yozarmiz va o’z tajriba va ilovamizni ham qo’sharmiz. Xoduyi zuljalol: “O’z qo’lingiz ila o’zingizni tahlikaga otmangiz”, degan”. Ya’ni ota-onaning salomatligi farzandning sog’ligiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Inson o’z salomatligidagi kamchilikni bartaraf etmay turib, oila qurishga axd qilishi o’z kelajagini tahlikaga qo’yishga tenglanadi. Jism, aql va axloq tarbiyasi birligi umumiy holda barkamol shaxsni ulgaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi maqolada ifoda etilgan. Bundan tashqari Behbudiyning “Xotun olmoqni kerakligi”, “Uylanmaslikni zarari”, “Qiz bola tarbiyasi” kabi asarlari oilada o’gil va qiz bolalar tarbiyasini tashkil etish, oila a’zolarining salomatligini saqlash, oilada ayollarga qilinadigan g’amxorlikning foydalariga doir muhim dasturul amal sifatida qayd etiladi.

Yana bir zabardast jadid taraqqiyparvari bo’lmish Abdulla avloniy o’zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiyaning zamoni haqida shunday yozadi va bolani oilada tarbiyalashga oid ta’sirli va mulohazali fikrlarini ifodalaydi Asarda yozilishicha: “Endi ochiq bo’ldiki, tarbiyani tug’ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlandurmak, fikrimizni nurlandurmak, axloqimizni go’zallandurmak, zehnimizni ravshanlandurmak lozim ekan. Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilinur? -degan savol keladur. Bu savolga, “Birinch –uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidur. Ikkinchi –maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidur”, -deb javob bersak, bir kishi deyrki, “Qaysi onalarni aytursiz, bilimsiz, boshi paxmoq, qo’li to’qmoq onalarni? O’zlarida yo’q tarbiyani qaydan olib berurlar”, -der. Mana, bu so’z kishini yuragini ezar, bag’rini yondurar. Otasiga nima dersiz, desak, “Qaysi ota? To’ychi uloqchi, bazmchi, do’mbirachi, karnaychi, surnaychi, ilm qilmagan, zamondan xabarsiz otalarni aytursizmi? Avval o’zlarini o’qutmak, tarbiya qilmak lozimdur”, -der. Mana bu so’zni eshitgach, umid qo’llari qo’ltuqqa urilur”.

Buyuk olimning maqsadi ham birinchi navbatda oilaning katta yoshlilarini tarbiyalash, bu orqali esa yosh avlodni ilm va ezgulik ortidan ergashtirish bo’lgan. Bundan tashqari, oila bo’sagasidagi yoshlarni, bo’lajak ota-onalarni ziyoli va tarbiyali qilib, so’ngra oila atalmish ulug’ dargohga qadam qo’yishlarini, farzand deb atalmish murg’ak qalbga avvalo o’zlarining mukammal pokiza fazilatlarini namuna qilib ko’rsatishga tayyor bo’lganlaridagina ushbu xilqat haqida o’ylashlari lozimligini uqtirgan ushbu asar har bir ota va onalikka qadam qo’yayotgan

yoshlar o`rganishi zarur bo`lgan falasafiy, diniy, ijtimoiy hamda axloqiy bilimlarni o`zida aks ettirgan.

Xulosa o`rnida shuni aytish zarurki, oila tarbiyasi bolaga ta`sir etishi mumkin bo`lgan eng muhim rivojlanish omilidir. Har bir bola o`z uyidagi tartibni, muomalani, o`zaro munosabatlarni, axloqiy sifatlarni hamda jamiyki salbiy va ijobiy xususiyatlarni oyna kabi namoyon etadi. Jamiyatning yuksalishi esa ushbu farzandlardagi ijobiy xislatlarni qanchalik shakllanishi va rivojlanishi bilan bog`liq. Yuqorida tilga olingan jadid olimlarining asarlarida bildirilgan har bir fikr va mulohazalar shunchalik o`rinliki, buni hech qanday shaxs rivojlanishga oid yondashuvlar rad etolmaydi. Shunday ekan, ushbu fikrlardan foydalangan holda har bir yangi oila institutining poydevorlarini barpo etish, kelajakda bu oilalarning farzandalaridan kutilayotgan buyuk natijalarni kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”. Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Tashkent —2013.
2. Nosirjonov Faxriddin Muxiddin o`g`li 2. M.M.Agzamova “Mahmudxo`ja Behbudiy asarlarida oila va oilada salomatlik masalalari” “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
3. Ro`ziyeva Nafosat Abdumumin qizi “Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda abdulla avloniyning axloqiy qarashlari” Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari Actual Problems of Humanities and Social Sciences Volume 4 | Special Issue 6| 2024 ISSNOnline: 2181-1342